

திருக்குறள் முன்னிறுத்தும் வாழ்வியலில் ஓழுக்கமெய்யியற்சிந்தனைகள்

முனைவர் தி.செல்வமனோகரன்

முதுநிலை விரிவுரையாளர்

பகுதி நேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் மற்றும் நெறியாளர்

முதுநிலை விரிவுரையாளர், சைவசித்தாந்தத்துறை

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266939>

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தமிழில் எழுந்த நீதி நூல்களுள் முதன்மையானதாகத் திருக்குறள் கருதப்படுகின்றது. இயற்கை நெறிக்கால வாழ்வில் ஏற்பட்ட தோல்வி அறநெறிக் காலத்துக்கும் ஓழுக்கமற்ற வாழ்வு தந்த அவலம் ஓழுக்க வாழ்வுக்கும் வித்திட்டது. இத்தகைய சூழலில் வள்ளுவரால் ஆக்கப் பெற்ற நூலே திருக்குறள் ஆகும். திருக்குறள் மனித வாழ்வியலுக்கு அடிப்படையாக அறம், பொருள், இன்பம் என்பனவற்றை அறத்தை மைய அச்சாகக் கொண்டு முன்வைக்கின்றது. அறம், ஓழுக்கம் என்பன ஒத்தபொருட்களாக பயன்படுத்தப்பட்டாலும் அவை தம்முள் வேறுபாடு உடையன. ஓழுக்கம் ஓழுக்கவியலாக ஓழுக்க மெய்யியலாக மெய்யியலாளர்களால் எடுத்தாளப்படுகின்றது. இது வாழ்க்கைமுறை பற்றியும் நடத்தை விதிகள் பற்றியதுமான விசாரணை என விளக்கப்படுகின்றது. மனித வாழ்வியலை இவ்வறம், தூறவறம் எனப் பகுத்து இவ்வற வாழ்வியலாகிய உலக வாழ்வியலுக்கான முழுப் பரிமாணங்களையும் பேசுகின்ற திருக்குறள் ஓழுக்க மெய்யியல் முன்வைக்கும் கருத்தியல் புலங்களை நடத்தை விதிகளை அவற்றினால் வரும் விளைவுகளை தன்னகத்தே கொண்டுள்ள முறைமையும் அதன் சமூக, தர்க்க பெறுமானமும் இங்கு ஆய்வு பிரச்சினையாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றது. திருக்குறளை ஓழுக்கமெய்யியலின் வழி மதிப்பிடுவதும் ஓழுக்கவியலின் தாற்பரியங்களை வெளிப்படுத்துவதும் இந்த ஆய்வின் நோக்கங்கள் ஆகின்றன. இந்த ஆய்வில் விவரணம், வரலாறு, ஒப்பீடு முதலான ஆய்வு முறையியல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. திருக்குறள் அறநெறிக் காலத்துக்கு மட்டுமின்றி தற்கால நவீனத்துவ வாழ்வியலிலும் பொருந்தத்தக்க கருத்தியல்களை கொண்டமைந்துள்ளது என்பது இந்த ஆய்வின் கருதுகோளாகின்றது. மேலும் நவீனத்துவ சிந்தனை மரபுகளின் வழி திருக்குறளை மதிப்பிட முற்படுவோர்க்கு இந்த ஆய்வு பயனுள்ளதாக அமையும் என்பதும் திண்ணம்.

திறவுச்சொற்கள்: திருக்குறள், ஓழுக்கமெய்யியல், அறம், தண்டனை

அறிமுகம்

ஆதிகாலத் தமிழ்ச்சமூகம் தனக்கான அரணை இழந்து அந்நிய ஆட்சிக்கும் அந்நியமொழிக்கும், சமயவாதிக்கங்களுக்கும் உட்பட்டு இருந்த காலத்தில் அறநூல்கள் தோற்றம்பெற்றன. ஆதலால் அது அறநெறிக்காலம் எனச் சுட்டப்படுகிறது. (வேலுப்பிள்ளை, ஆ., 1999:ப.27) இவ்வாறு அந்நிய ஆதிக்கத்துக்கு உட்படும் நாடுகளில் அறநூல்கள் தோன்றுவது வரலாற்று

நிகழ்வாகும். இயற்கை நெறிக்கால வாழ்வியல் தோல்வியால் ஏற்பட்ட சமூகவனுபவமாகத் திருக்குறள் எழுந்தது. புறநானூறு வீரத்தைப் பாட திருக்குறள் அறத்தைப்பாடுகிறது. திருவள்ளுவர் அறம், பொருள், இன்பம் எனும் முப்பாலில் 133 அதிகாரங்களில் 1330 குறள் வெண்பாக்களில் ஆக்கித்தந்த நூலே திருக்குறள். தமிழில் தோன்றிய அறநூல்களில் முதன்மையுறுவது திருக்குறளாகும். போதனையிலும் வாழ்வியல்

சாதனைக்கு முதன்மை கொடுத்திருப்பது தமிழ் நீதிநூல்களுக்குள்ளே திருக்குறளுக்கெனத் தனியடையாளத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழில் அறம், ஒழுக்கம், தருமம், நீதி முதலான சொற்கள் ஒத்தபொருட் சொற்களாகவே கையாளப்பட்டுவரினும் அவைதத்தமக்குள் சிறிதளவேனும் வேறுபாடுடையன. அறம் என்பதற்குச் சமனான சொல்லாக ஆங்கிலத்தில் Ethics சட்டப்படும். கிரேக்கமொழியின் “Ethos” எனும் அடிச்சொல்லிலிருந்து பிறந்த இச்சொல்லுக்குள் பழக்கவழக்கம், மனநிலை, குணம், சிந்திக்கும் முறைமை எனப் பல பொருள்கள் அடங்கும் (Ethics, 1889:5). இதற்குச் சமமாக சீரோ என்பார் Morals என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்தினார். ‘Moral Philosophy’ ஒழுக்க மெய்யியலைக் குறிக்கின்றது. மேற்படிச் சொற்கள் சட்டம், குணம், பழக்கவழக்கம், நாகரிகம், நடத்தை, ஆடையணியும் முறை, உள்ளுணர்வு எனப் பலவாறு பயன்படுத்தப்பட்டன. இது நெறிமுறை பற்றிய பயில்முறை என்றாகின்றது (Ethics, 1989: 5-7). ஒழுக்கவியல் வாழ்க்கைமுறை, நடத்தை விதிகள், வாழ்வின் முறை பற்றியும் நடத்தை விதிகள் பற்றியதுமான விசாரணை: ஒழுக்க விதிகள் சமுதாயத்தாலேயே பொதுவில் வளர்த்தெடுக்கப்படுகிறது. நாடு, இனம், மதம் போன்ற வேறுபாடுகளுக்கு ஏற்ப இதுவும் மாறுபடத்தக்கதொன்றாகும்.

திருக்குறள் முன்னிறுத்தும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

சமூக மனிதர்களின் வாழ்வியற்கோலத்தை திருவள்ளுவர் எடுத்துரைக்கிறார். அவை சமூக நடத்தைகளாக, மேனிலையாக்கத்தைத் தரவல்லனவாகக் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன. இயற்கை நெறிக்கால வாழ்வியலின் ஒழுங்கீனங்கள், உலகியலில் அதீத நாட்டம், போருக்கு முதன்மை போன்ற பல்வேறு விடயங்கள் சமூகவியற் தளத்தில் ஏற்படுத்திய தாக்கங்கள் சமூகத்துயரங்களாக துன்பத்துக்கு ஏதுவானவையாக அமைந்திருந்தன.

அவற்றினின்று விடுபடவும் சமூகவாழ்வு ஓர் ஒழுங்கில் கட்டமைக்கப்படவும் அதனூடாகச் சமூகச் சீர்மையை ஏற்படுத்தவும் வள்ளுவர் விரும்பினார். அதன்வழி மனிதனின் வாழ்வியற் கோலத்தை இல்லறம், துறவறம் எனும் இரு தளக்கூறுகளினூடாக அவர் முன்வைக்கின்றார்.

உலகியலில் ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து வாழ்தல் இல்லறம் என்பர். உலகம் பொய், உடல் பொய், எல்லாம் பொய் எனக் கூறி உலக வாழ்வைத் துறந்து பௌதிகவதீதத்தை நோன்பிருந்தும் பலவாறும் முயன்று நிற்பவர்களை விட அறத்தின் தளத்தில் நின்று இவ்வாழ்க்கையை வாழ்தலே மிகவும் மேன்மையைத் தரும். (குறள்:46,47,48) “அறனைப்பட்டதே இவ்வாழ்க்கை அஃதும் பிறன்பழிப்ப தில்லாயின் நன்று” என கூறுகிறார். அறவழி வாழ்த்துணை நிற்கும் மனைவியின் இயல்பைக் கூறி, கற்புடமையைப் பொதுவில் வைக்கிறார். இருவரும் இணைந்து வாழ்தல் மங்கலவாழ்வு: அதன் நன்கலமாக அமைவது நன்மக்களைப் பெறுதலாகும். வள்ளுவர் இவ்வுலகின் இனியது எதுவெனின் அது மழலைச் சொற்களே (குறள்:66) என்கிறார். குழந்தைகளைப் பெற்றபோது அடையும் இன்பத்தைவிட உலகத்தவர் “சான்றோன்” என அவனைப் பாராட்டும் போதே பேருவகையடைவாள் எனத்தாயின் இயல்பைக் குறிப்பிடுகிறார். தந்தை மகனை கற்றறிந்தோர் சபையில் முன்னிறுத்த வேண்டும். மகனே “இவன் தந்தை இவனைப்பெற என்ன தவம் செய்தானோ” எனுஞ் சொல்லை உலகத்தவர் சொல்லச் செய்தல் வேண்டும் எனத் திருக்குறள் உரைக்கிறது. குடும்ப வாழ்வியலில் கணவன்-மனைவி, தாய், தந்தை, பிள்ளை உறவுகளையும் அவரவர் கடமைகளையும் வள்ளுவர் கூறியுள்ளார்.

உலக வாழ்வில் பிறருடன் இயைந்து வாழ்தல் அவசியமாகிறது. எல்லா உயிர்களிடத்தும் அன்பு பூண்டுவாழ்தலே வாழ்வை அர்த்தம் உடையதாக்குகின்றது. அன்பகத்தில்லா உயிர் வாழ்க்கையை வள்ளுவர் வற்றல் மரம்

தளிர்ந்தற்கு ஒப்பானது (குறள்:78) என்கிறார். அன்பின் வழி நிற்கும் இல்வாழ்வார் வரும் விருந்தினரை அன்புடன் பேணவேண்டும். தென்புலத்தார், தெய்வம், விருந்து, ஒக் கால், தான் எனும் ஐம்புலத்தையும் ஒம்புதல் வேண்டும். வந்த விருந்தினரிடமும் சரி பிறரிடமும் இனியவை கூறல் அவசியமாகும். ஒருவர் செய்த நன்றியை எந்நாளும் மறக்காது இருப்பதோடு பிறர் செய்த இன்னாதவற்றை அன்றே மறத்தலே வாழ்விற்கு இன்பம் பயக்கும் என்கிறார். எந்த விடயத்திலும் நடுநிலை தவறக்கூடாது. அடக்கத்துடன் இருத்தல் அமரருள் உய்க்கும், அடங்காமை மிகுந்த துன்பத்தைத் தரும் எனப் பலவாறு கூறுகிறார்.

அறமென எடுத்தாளப்படும் வகையில் தர்மம், ஒழுக்கம், நீதி சார்ந்ததாக வாழ்க்கை அமைவுறுகின்றது. இங்கு மனித நடத்தைக் கோலங்களின் இயல்பு முதன்மைப் படுத்தப்படுகிறது. கர்மம் என்பது செயல் அல்லது வினை எனப்படும். சைவசித்தாந்தத்தின் வழி வினையும் வினையின் பயனும் கர்மம் எனப்படும். ஒவ்வொருவரும் கணமேனும் வினையின்றி இருத்தல் சாத்தியமில்லை. வினைகள் அவற்றின் தராதரத்துக்கேற்ப நல்வினையாயும் தீவினையாயும் எடுத்தாளப்படும் வினையின் பலாபலனுக்கமையவே மனித வாழ்வின் உயர்ச்சியும் தாழ்ச்சியும் அமைகின்றது. வள்ளுவர் இல்வாழ்வியலில் எவற்றைச் செய்யக்கூடாது என்பதை கூறுகிறார். பிறனில் விழைதல், அழுக்காறு, வெஃகுதல், பயனில் சொல்லுதல், கூடாவொழுக்கம், கூடாநட்பு, கள்ளண்ணல், களவெடுத்தல், பொய்கூறுதல், வெகுளுதல், இன்னாசெய்தல், கொல்லுதல் முதலியன அவற்றுட்சில. இவற்றுக்கு மாறாக வாழ்வில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விடயங்கள் எவை என்பதையும் பட்டியற்படுத்துகிறார் வள்ளுவர். இதற்கு அன்பு, அடக்கம், இன்சொல், நன்றி, வாய்மை, ஈகை, பொறுமை, ஒழுக்கம், நடுவுநிலை என்பனவற்றை உதாரணங்களாகக் கூட்டலாம்.

திருக்குறள் கூறும் ஒழுக்கவியல்

கிரேக்க அறிஞர்கள் இன்பமே ஒழுக்கத்தின் நோக்கம், அது மனத்தின் (புகுத்தறிவு) இன்பமாக இருக்க வேண்டும் என்பர். அதையொத்த கருத்தைக் கூறி வள்ளுவர் புலனிற்பத்தைத் தாண்டிய இன்பத்தையும் (உ-ம் பிள்ளைகளால் வரும் இன்பம்) மனநல இன்பத்தையும் எடுத்துரைக்கிறார். கிரேக்க அறிஞர் மிகுதிக்கும் குறைக்கும் இடைப்பட்டது அறம், ஊதாரிக்கும் உலோபிக்கும் இடைப்பட்டது ஈகை என்பர். எடுத்துக் கொண்ட பண்பின் உயர்நிலை அறம் என்பர். ஆனால் வள்ளுவர் அறப்பண்பிற்கு எல்லை வகுக்காது அறத்தைச் செயலின் நிறைவாகவும் உயர்ந்த உச்ச நிலையாகவும் காட்டுகின்றார். (உ-ம் அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குத்தாழ்). பிளேட்டோ “தொழிலாளர் வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்க்கு குடியரிமையில்லை, கல்வியில்லை, ஒழுக்க வாழ்விற்கு உரியவருமல்லர் அவர்” என்பார். ஆனால் வள்ளுவர் குடிமையும் குலத்தையும் போற்றினாராயினும் கல்வி, உயர்வு, ஒழுக்கம் என்பவற்றையாவர்க்கும் பொதுவில் வைத்தார். உழைப்போரை பிளேட்டாவும் இந்திய வர்ணதர்மமும் இழிநிலையில், வைக்க வள்ளுவரோ “உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் அவர் பின் செல்வர்” என்று கூறியிருப்பதும் வெறும் உழைப்பை முன்னிறுத்தாது “மெய்வருத்தக் கூலி தரும்” என முயற்சிக்கு முதன்மையளித்திருப்பதும் அவரின் மேம்பட்ட அறிவார்ந்த கருத்து நிலையைப் புலப்படுத்துகிறது.

ஆரியமரபுவழி, வர்ணதர்மம் சார்ந்த பிராமணிய அரசு, வணிகர், உழைப்புச் சார்ந்தவர்கள் போன்றவற்றை வள்ளுவர் உரைப்பினும் வெறும் பிறப்பால் மட்டும் அதனை அடைந்து விடமுடியாது அதன்வழி ஒழுகுதலாலேயே அவ்வவ்நிலையை பெறலாம் என்பதை வள்ளுவர் உரைத்திருக்குந்திறன் குறிப்பிடத்தக்கது. உதாரணமாக “அந்தணரென்போர் அறவோர்.” எனும் குறளைக் குறிப்பிடலாம்.

வள்ளுவர் வினைத்தூய்மைகளையும் மனத்தூய்மையும் முன்னிறுத்துகிறார். ஒழுக்கத்திற்கும் இன்பத்திற்குமான காரண காரிய உறவை வெளிப்படுத்துகிறார். எபிக்யூரியஸ்வாதம் பேதமை, செல்வமீட்டல், சிற்றின்பம் என்பவற்றை விளக்குகின்றது. இதற்குக் காரணம் அவற்றின் பொருளல்லாத தன்மையே. வள்ளுவரோ சமூகநல நாட்டத்திற்கு முதன்மைப்படுத்தப்படுகின்றார். விருந்தோம்பல், ஈகை, பிறர் நலம் பேணல் என்பன சிறப்பிக்கப் படுகின்றன. வெறுஞ்சிற்றின்பமே வள்ளுவரால் கண்டிக்கப்படுகிறது. உரோமியர்கள் உலக இயற்கைக்கு ஒற்றுமை உண்டென்றும் உலக இயற்கைப் பொருட்கள் அனைத்தும் இவ்வொற்றுமையால் பிணிக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் கருதினர். ஆக, மக்களும் ஒற்றுமையுடன் வாழவேண்டும் என்பர். வள்ளுவரும் உலக, உயிரி ஒற்றுமைகளை வற்புறுத்துகிறார். அதற்கு அன்பு, அறம், ஒப்புரவை முன்னிறுத்துகிறார். ஸ்டாயிக்கவாதிகளும், வள்ளுவரும் உலகவொற்றுமை, ஒன்றே குலம் எனும் கருத்தை முதன்மைப்படுத்திவர (தனிநாயகம் அடிகள், 1967:09) உயிர் பேணல், பற்றறுத்தல் என்பவற்றை முதன்மைப்படுத்திய ஸ்டாயிக்கவாதிகள் புலால் உண்பதை நிராகரிக்கவில்லை. ஆனால் வள்ளுவர் கொல்லாமை, பல்லுயிர் ஒம்புதல், புலால் மறுத்தல் என்பவற்றை எடுத்துரைத்துள்ளார்.

ஒழுக்கத்தின் பயன் யாது எனின் மனிதர்க்கு விழுப்பம் தருவது ஒழுக்கம் என்கிறது குறள். ஆதலால் அதனை, “பரிந்து ஒம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்து ஒம்பித், தேரினும் அகத்தே துணை” என விளக்குகிறது. உலகில் உயர்குடிமை என்பது ஒழுக்கத்தின் பாற்பட்டவர்களால் உருவாகும். ஆதலால் ஒழுக்கம் தவறின் அது இழிந்த பிறப்பாகிவிடும். ஒழுக்கமுடையவர் தாம் சொல்லும் சொற்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தீயசொற்களை மறந்தும் பேசலாகாது. எவர் ஒருவர் தன் மனமறிந்து தவறு செய்கிறாரோ அவரைக் கண்டு இயற்கையும் நுகும்(271). ஞானி -

சான்றோர் என முன்னிறுத்தும் கருத்துகளுக்கிடையில் ஒற்றுமைகள் அதிகம் உள்ளன. அடக்கம், நடுநிலைமை, புறங்கூறாமை, பயனில் சொல்லாமை, வெகுளாமை, அஞ்சாமை, மானம், பெருமை, சான்றாண்மை, பண்புடமை போன்றன அவற்றுள் சில. உரோமியஞானி தனிமனித, சமூக, உலக முன்னேற்றத்தில் அதிக அக்கறை காட்டுவதில்லை: அவர் துறவி போன்றவர். வள்ளுவரின் சான்றோர் சமூகநல அக்கறை உடையவர், இல்லறத்தார், யாவர்க்கும் துணையாவார். நல்லொழுக்கத்தால் முன்னேற்றம், கடமை முதன்மைப்படுத்தப்படமரணத்திற்கு அஞ்சாமனநிலை முன்னிறுத்தப்படுகின்றது. உரோம, பௌத்த சிந்தனையாளர்கள் பற்றறுத்தலுக்கு முதன்மையளிக்கின்றனர். நிலையாமை, பற்றறுத்தல் என்பவற்றை வள்ளுவர் உரைத்தாலும் இல்லறத்திற்கே முதன்மையளிப்பார்.

பிரயோக ஒழுக்கவியல்

தனிமனிதனதும் சமூகத்தினதும் விசேட பிரச்சினைகளிலிருந்து பெறப்படும் ஒழுக்கத் தீர்வுகளையே பிரயோக ஒழுக்கவியல் முன்வைக்கின்றது. மனித வாழ்க்கையின் பிறழ் ஒழுக்கங்களை இனங்கண்டு அவற்றிலிருந்து மனிதனை விலக்கி நல்லொழுக்க ரீதியான செயல்களை மெய்யியல் அணுகுமுறையினூடாக விபரிக்கும் துறையே பிரயோக ஒழுக்கவியலாகும். மக்கள் மீது அக்கறையுடன் பேசப்பட்ட பிரயோக ஒழுக்கவியல், ஒழுக்க வாழ்வுக்கு சவாலாக அமைகின்ற விடயங்களின் மீது தனது ஆளுமையை பிரயோகிக்க முற்படுகிறது. வணிக நடவடிக்கைகள் குறிப்பாக கணக்கியல் தகவல்கள், மனித வள முகாமைத்துவம், விற்பனையும் ஏற்றுமதி, உற்பத்தி, சொத்து, அறிவு, திறமை மற்றும் முரண்பாடுகளுடனான இலாபம், பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தியுள்ள பல்வேறு ஒழுக்கப் பிரச்சினைகள் ஆராயப்படுகின்றன. “வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப் பிறவும் தம் போல் செயின்” (120) என்ற குறள், பிறர் பொருளையும் தம் பொருளைப்போலக்

கருதி, வாணிபம் செய்வதுதான் உயர்ந்த வாணிப முறையாகும். வள்ளுவர் ஒரு பக்கச் சார்பு இல்லாமல் அநியாயமான முறையில் விலைகளை கூறாது நடுநிலையோடு தராசு போல் சரியான முறையில் வாணிபத்தைச் செய்ய வேண்டும் என எடுத்துரைக்கிறார். வள்ளுவர் நடுநிலைமையோடு அறவழியில் வாணிகம் செய்து ஊதியத்தை பெருக்குவதற்கே வழிகாட்டியுள்ளார். வாணிபத்தை ஆரம்பிக்கும் முறை, பேராசை வாணிகம் (1003), முதலிடுதல் (675), தீயவழியில் பொருள் ஈட்டாமை (659), வினைத் திறனுடனான வாணிகம் (461) என்பவற்றோடு, “செய்வாணை நாடி வினை நாடிக் காலத்தோடு எய்த உணரடந்து செயல்” (516) என வாணிக முகாமைத்துவத்தையும் எடுத்துரைக்கிறார்.

பிரயோக ஒழுக்க மெய்யியலில் வைத்திய ஒழுக்கவியல் விடயங்களைத் திருக்குறள் பல்பரிமாண நோக்கோடு நோக்குகின்றது. வைத்தியனின் கடமை, நோய், அதனை தடுப்பதற்கான வழிகள் போன்றவை தொடர்பான விடயங்களை மருந்து என்ற அதிகாரத்தில் வள்ளுவர் எடுத்துரைத்துள்ளார். “நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும், வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல்” (948) என்ற குறள் சமகாலத் தோடும் தொடர்புபட்டதாக உள்ளது. “உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்து உழைச் செல்வாள் என்று அப்பால்நால் கூற்றே மருந்து” (950) என்ற குறளின் ஊடாக நோயாளி வைத்தியன் உறவு சொல்லப்பட்டுள்ளது. நோயாளியின் நிலையினையும் நோயின் நிலைமையினையும் காலத்தையும் அறிந்து அதற்குத் தக்கவாறு மருத்துவம் செய்ய வேண்டும். “உற்றான் அளவும் பிணி அளவும் காலமும் கற்றான் கருதிச் செயல்” எனக் கூறுகின்றார். உணவு முகாமைத்துவம், போதிய ஓய்வு போன்ற விடயங்களை பேணுவதன் மூலம் மருத்து வப்பிரச்சினைகளை அடிப்படையிலேயே இல்லாமல் செய்யலாம் என்பது வள்ளுவரின் கருத்தாகும்.

வாண்சிறப்பு, உழவு, நாடு என்ற அதிகாரங்களில் இயற்கை ஒழுக்கவியல் தொடர்பான கருத்துக்களைக் காணமுடிகிறது. குறளானது ஒழுக்கு, ஆறு (161), நீரின் ஓட்டம் (20) போன்றவற்றின் வழி இயற்கை ஒழுக்கவியல் பேசுகின்றது. “சூழன்றும் ஏர்ப்பின்னது உலகம்” (1031) எனல் உழவையும், உழவன் தன் சூழலியலைப் பாதுகாத்து உழவு செய்யும் முறையையும் (1037, 1038) குறள்களால் அறியமுடிகிறது. மனித உரிமைகள் பற்றி நேரடியாகக் கூறாதுவிடினும் ஒன்றுபட்ட - நல்லிணக்கம் தரக்கூடிய வகையில் அவர் முன்வைக்கிறார். அழுக்காறு, அவா, வெகுளி, இன்னாச்சொல் என்பன மனித உரிமைகளை மீறச் செய்வன. அன்பு, இன்சொல், நடுவுநிலைமை, நன்றியுணர்வு முதலான மனித உரிமைகளைப் பாதுகாக்க உதவுவன என்பதோடு சமூக நல்லிணக்கத்தை தரவல்லன. ஒப்புரவு அறிந்தொழுகுதலை வள்ளுவர் முன்னிறுத்துதல் மனித உரிமை மேம்பாட்டுக்கே எனலாம். திருக்குறளில், சட்டத்தின் முன் யாவரும் சமன் என்பதை “முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்(கு) இறை என்று வைக்கப்படும்” (388) மேலும் இறைமாட்சி என்ற அதிகாரத்தில் வரும் குறட்பாக்கள் அரசனின் பண்புகள் ஆட்சி முறையின் அம்சமாகத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளன. படைமாட்சி, படை செருக்கு போன்ற அதிகாரங்களில் போரோடு தொடர்புடைய கருத்துக்கள் கூறப்படுகின்றன (761).

திருக்குறளின் ஒழுக்க மெய்யியலில் குற்றமும் தண்டனையும்

வள்ளுவர் தாம் வாழ்ந்த சமூகத்தில் காணப்பட்ட ஒழுங்குகளையும் பிறழ்வுகளையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு சமூகத்துக்குத் தேவையான விடயங்களை பிரயோக ரூபமான ஒழுக்கவியலாக முன் வைத்துள்ளார். யாவர்க்கும் கெடுதியை விளைவிப்பது தீய ஒழுக்கம் எனப்படும். தமக்கும் சமூகத்துக்குமான ஒழுக்கத்தை மீறியோர் தீவினையாளர் எனப்படுவார்.

அவர் தம் இயல்பை “தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவார், தீவினை என்னும் செருக்கு” (201) எனும் குறள்வழி வள்ளுவர் கூறுகிறார். தனிமனித தேவைகளை வறுமை, மூப்பு, நோய் என வந்துற்றபோதும் பிறர் நலனுள்ளே தீய ஒழுக்கங்களில் ஈடுபடுதல் தவறாகும். (205) ஒருவனது நிழல் அவனைத் தொடர்ந்து வருதல் போல ஒருவன் செய்யும் தீவினை அவனைத்தேடி வரும் (208). ஆதலால் தீவினை விட்டீட்டல் வேண்டும். கொலை, களவு, காமம், பொய், பிறன்மனைதீண்டல், சினம், அழுக்காறு, அவா, வெகுளி, இன்னாச்சொல் போன்றவை ஒருவனை தீய ஒழுக்கத்துக்கு இட்டுச்சென்று விடுகிறது. ஒழுக்கம் புறத்தின்பாற்பட்டது மட்டுமல்ல அகத்தின் பாற்பட்டதுமாகும். இதனை “வஞ்சமனத்தார் படிற்று ஒழுக்கம் புதங்கள், ஐந்தும் அகத்தே நகும்” (271) என வள்ளுவர் சுட்டத்தக்கதாகும். இவ்வாறு நடப்பவர்கள் பலர் உலகில் உள்ளனர் (278). கூடா ஒழுக்கத்தை விடவேண்டும் (280) என வள்ளுவர் குறிப்பிடுகின்றார்.

குற்றம் (Crime) எனும் சொல் சமூக இறையாண்மைக்கு எதிரான செயல்கள் எனப்படுகிறது. சட்டத்தால் தண்டிக்கப்படக்கூடிய நடத்தை என இது விளக்கப்படுகிறது. (சிங்காரவேலனார், (2001):05.) குற்றச்செயல்கள் வெளிப்படையாக சமூகத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கத்தக்கதாகவும் செயல்தன்மை வாய்ந்ததாகவும் குறித்த உள்நோக்கத்தை உடையதாகவும் இருக்கலாம். குறித்த மனிதரின் அக, புறச்சூழல், தனிமனிதப் பலவீனங்கள் போன்றவை இதற்கு ஏதுவாதலால் (பரமகுரு, பொன்., (1999):36). குற்றம் நிகழ்ந்ததாகக் கருதும் பட்சத்தில் வழங்கப்படுவது தண்டனையாகும். ஒருவரின் நற்செயலைப் பாராட்டி விருதும், பட்டமும், பரிசிலும் வழங்கப்படுவது போல தீயசெயலுக்கு வழங்கப்படுவது தண்டனை எனப்படும். இது குற்றங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிமுறையாகவே இன்றுவரை கருதப்படுகிறது. ஆகவே ஆரோக்கியமான சமூகத்தைக்

கட்டியெழுப்ப நீதியும் தண்டனையும் தவிர்க்கவியலாத விடயங்களாகின்றன.

திருக்குறள் ஒருவர் ஒழுக்கத்தின் வழி ஒழுக்க வேண்டும் எனின் அவர்க்கு வேண்டியது மன அடக்கம் என்கிறது. (272) பொய்யொழுக்கம் என்றும் இடும்பை தரும். ஆனாலும் “மனத்தது மாசுஆக மாண்டார் நீராடி, மறைந்து ஒழுகுமாந்தர் பலர்” (278) எனத் திருக்குறள் எடுத்துரைக்கின்றது. ஆதலால் மனிதர்களின் பண்புகளை அவர்தம் செயல்வகையால் உணர்ந்து கொள்ளுதல் வேண்டும். நல்லொழுக்கத்தின் வழி வாழ்பவர் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவராய், அமரருள் வைக்கப்படும் பேறு பெற்றவராய் சித்திரிக்கப்பட, மாறாக தீயொழுக்க வழி வாழ்பவர் நரகத்தைப் பெற்று (168) தண்டனைக்குள்ளாவர் என்கின்றது. நல்லொழுக்கத்தின் வழி ஒழுகுபவர் மேன்மைகளைப் பெற மாறாகக் கூடா ஒழுக்கத்தின் பாற்படுபவர் தண்டனைக்குள்ளாவர். தீயொழுக்கம், கூடா ஒழுக்கம் முதலான சொற்கள் வேறுவேறு பொருள்களிலேயே விளக்கப்படுகின்றன. கூடா ஒழுக்கத்தை கூற விழைந்த வள்ளுவர் அதனை படிற்றொழுக்கம் (பொய்யொழுக்கம், 271) என்கிறார். மனத்தின் கண் மாசிலனாதலே கூடா ஒழுக்கம் எனப்படுகிறது. தீயொழுக்கம் என்பது நற்செயல் அல்லாதது. ஆதலால் துன்பம் தரும் என்கிறார். ஆக தீயொழுக்கம், கூடா ஒழுக்கம் என்பன தண்டனைக்கு வழிவகுக்கத்தக்கன.

வள்ளுவர் ஒரு இடத்தில் மட்டுமே தண்டம் (567) என்னும் சொல்லை கையாளுகிறார். அக்காலத்தில் தண்டனை எனும் சொல் வழக்கில்லாதது இருந்திருக்கக் கூடும். கடிதல் (45,549) என்னும் சொல்லும், ஒறுத்தல் எனும் சொல்லுமே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஒறுத்தல் எனும் சொல்லை, ஒறுத்தல் (314,550), ஒறுத்தாரை (152), ஒறுத்தார்க்கு (156), ஒறுத்து (579), ஒறுப்பது (561) என பலவாறு கையாண்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. தீயொழுக்கத்தின் வழி குற்றம் நிகழும்.

குற்றம் என்பதை பிழை (171,188,190,433,434,436,504,549), ஆசு (503) எனும் பொருளில் கையாளுகிறார் வள்ளுவர். குற்ற நினைத்தல் (898) ஒருவரை தீமையின் பாற்படுத்தும். தீயொழுக்கமும் கூடா ஒழுக்கமும் ஒருவரின்பால் குற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அவற்றின் வழி அவருக்குத் தீமைகள் ஏற்படுதலே அவருக்கான தண்டனையாகின்றது. தண்டனையின் நோக்கங்களாக

- செய்த குற்றத்தை மீண்டும் செய்யாது தடுத்தல்
- குற்றம் குற்றமே விழைவிக்கும் என்பதை அறியச் செய்தல்
- மன்னித்தலின் வழி திருத்துதல்
- குற்றத்தை உணரச் செய்தல்

என்பன வள்ளுவரால் கூறப்படுகின்றது. ஒருவர் செய்த குற்றத்துக்கு தக்கவாறு ஆராய்ந்து மீண்டும் அக்குற்றத்தை அவர் செய்யாதபடி உரிய தண்டனை வழங்க வேண்டும்(561). “பிறருக்கு இன்னா முற்பகல் செய்யின், தமக்கு இன்னா பிற்பகல் தாமே வரும்” (319) என்பதை உணரத்தக்க வகையிலான தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும்.

தண்டனை குற்றம் செய்தவர்க்கு வழங்கப்படுகிறது எனில் யாரால் வழங்கப்படுகிறது என்ற கேள்வி எழுவது இயல்பு. அதற்கு அரசன், பாதிக்கப்பட்டவர் எனும் விடைகளை வள்ளுவர் கூறியுள்ளார். “ஓர்ந்து கண்ணோட்டாது இறைபுரிந்து யார்மாட்டும், தேர்ந்து செய்வது அஃதே முறை” (541) எனக் கூறுகிறார். குற்றம் இன்னதென ஆராய்ந்து கண்ணோட்டம் செய்யாது நடுவுநிலைமை நின்று செய்யவேண்டியதை தண்டனையை நிறைவேற்றுவதே நீதியின் பொறிமுறையாக - அரசனின் செங்கோன்மையாகச் சுட்டப்படுகிறது. வெருவந்து செய்யாமை (561) அரசர் கடனாகும். அடுத்தது பாதிக்கப்பட்ட தனிமனிதனால் வழங்கப்படுவது. குறிப்பாக இது பழிக்குப்பழி வாங்கும் தன்மையாகவே திகழ்வது வழக்கமாகும் (ஞானகுமாரன், நா., 2012, 144-147). அதற்கு எதிரான

குரலாகவே வள்ளுவரின் “கண்ணோட்டம்” எனும் அதிகாரம் அமைந்துள்ளது. கண்ணோட்டத்தின் வழி இருவகைத் தண்டனை முறைகளை வள்ளுவர் தனிமனிதனுக்குக் கூறுகிறார்.

“பெயக்கண்டும் நஞ்சு உண்டு

அமைவர் நயத்தக்க

நாகரிகம் வேண்டு பவர்” (530)

“ஓறுத்து ஆற்றும் பண்பினார்

கண்ணும் கண்ணோடிப்

பொறுத்து ஆற்றும் பண்பே தலை”

(579)

முதலாவது உண்மையை அறிந்து அதனை உலகுக்கு வெளிக்காட்டாது தன்னையே ஓறுத்து நிற்கும் வன்னன்பின் பாற்படுகிறது. இது சாத்தியம் குறைந்த ஒன்றாகவே உள்ளது. இரண்டாவது தனக்குக் கொடுத்தண்டனை கிடைக்கும் எனக் குற்றஞ் செய்தவர் எதிர்பார்க்கும் வேளையில் அவரை மன்னித்து விடுதலாகும். ஒருவர் செய்த குற்றத்தை மன்னிப்பதோடு அவருக்கு உதவி தேவைப்படும் காலத்தில் உரிய உதவியை - நன்மையைச் செய்து விடுதலே மிகச் சிறந்த தண்டனை முறையாகும் என்பதை “இன்னா செய்தாரை ஓறுத்தல் அவர்நாண, நன்னயம் செய்து விடல்” (314) எனும் குறள் உணர்த்திநிற்கின்றது.

நீதிப் பொறிமுறை சரிவர இயங்கினும் ஆதாரங்களின் வழி இயங்கும் போது வழங்கும் தண்டனையில் மாறுபாடுகள் ஏற்படலாம். ஆதலால் தண்டனையை “செய்த குற்றத்துக்கு ஏற்ற தண்டனை, முறைதவறிய, முறைகடந்த தண்டனை” என இரு தளங்களில் வள்ளுவர் எடுத்தாளுகிறார். குற்றத்துக்கு ஏற்ப தண்டனை வழங்குதல் அரசரின் பேரறம் எனப்படுகிறது. முறை தவறியவகையில் வழங்கும் தண்டனை செய்த குற்றத்துக்கு உரிய தண்டனையை வழங்காமை, செய்யாத குற்றத்துக்கு தண்டனை வழங்கியமை என இரண்டு வகையாகும். முறை தவறிய தண்டனையை (கைஇகந்த தண்டம் (567)) வழங்கும் அரசனை “வெருவந்து

செய்து ஒழுகும் வெங்கோலன்” (562) என்கிறார். ஒரு நல்ல அரசன் குற்றத்துக்குத் தகுந்த தண்டனை வழங்குவான் (561) என்றும், “குடிபுறங்காத்து ஓம்பிக் குற்றம் கடிதல்வடு அன்று, வேந்தன் தொழில்” (549) என்றும் கூறுவதன் மறுதலையாக இதன்னின்றும் குறைப்பட்ட தண்டனையை வழங்குதல் நல்லரசனுக்கு உரிய செயலல்ல. கொல்லாமையை ஒழுக்கமாக வற்புறுத்திய வள்ளுவர்தண்டனை வழங்குதல் அரசர்க்கு அறம் ஆதலின் தண்டனையாக கொலை செய்தலும் அறம் எனத் தர்க்கித்துள்ளார். அரசனின் முறை தவறிய ஆட்சி நாட்டைப் பாழாக்கிவிடும் (அதி.55). அரசன் கண்ணோட்டம், அருள், வெகுளாமை, அன்பு, நடுவுநிலை போன்றவை உடையவனாகவும் நீதிமுறை வழங்கும்போது நடுவுநிலைமை தவறாத தண்டனை வழங்கும் ஆட்சியாளனாகவும் இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக, “கடிது ஓச்சி மெல்ல எறிக நெடிது ஆக்கம், நீங்காமை வேண்டுபவர்” (562) என்று வள்ளுவர் கூறியுள்ளமை கவனிக்கத்தக்கது.

தண்டனை தரக்கூடிய நிலை வரக்கூடாது என விரும்பும் ஒருவர் தீயொழுக்கங்களின்பால் செல்லாதிருக்க வேண்டும் தீயொழுக்கத்தைக் கைவிடின் துறவுக் கோலம் கூடத் தேவையில்லை (280). நல்லாழ் ஆக்கத்தைத் தருவதால் ஆகல்ஊழ் (371), என்றும் தீயுழ் பேதமையை தருவதால் இழிவு ஊழ் (371) என்றும் வள்ளுவரால் சுட்டப்படுகிறது. ஊழ்வினையே பிறப்பை தீர்மானிக்கும் (375). தீவினை தீமையைத் தர (207) வினைத் தூய்மை எல்லா வகையிலும் மேன்மையைத் தரும் (அதி.64). ஆகவே வள்ளுவர் குற்றத்தினைச் செய்து தண்டனை பெறவிரும்பாதவர் வினைத் தூய்மைமிக்கவராய் தீமை செய்யாதவராய் நல்வினையாற்றுவர் என்கிறார்.

முடிவுரை

ஒருவரின் செயல்நிலை அவரை, மேன்மையானவராகவும் கீழ்மையானவராகவும்

மாற்றுகிறது. திருக்குறள் வாழ்வியலில் நல்லொழுக்கம் மேன்மையையும் தீயொழுக்கம் கீழ்மையையும் தரும் என்கிறது. உலக நீதிக்கு மாறாக இடம்பெறும் நடத்தை - குற்றம், தண்டனைக்குரியதாக அமைகிறது. இது நாடு, இனம், மொழி, சமயம் என்பனவற்றுக்கு ஏற்ப மாறுபடும் தன்மையுடையது. நிர்ணயவாதிகள், விதிவாதிகள் முதலானனோர் தம் செயலுக்குத் தாம் பொறுப்புடையவர்கள் அல்லர் என்பர். ஆயினும் அவை வலிதான வாதங்களாக அமையவில்லை. தீயொழுக்கத்தினை ஒழுகுபவர் நீதிப் பொறிமுறைமுன் தண்டனைக்கு உரியவராகிறார். திருக்குறள் அவரவர் குற்றத்துக்கேற்ப தண்டனை வழங்கலாம், ஆனால் அது பழிக்குப்பழி வாங்குவதாக அமையாது மன்னித்து விடுவதாயும், அவர் நாண, நன்னயம் செய்வதாயும் அமைதலே சிறந்தது என்கிறது. இவற்றின்வழி திருக்குறள் நல்லொழுக்கத்தை ஒழுகுதல் ஒருவரை “வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வதோடு வானுறையும் தெய்வத்துள்ளும் வைக்கப் படுவதற்கு ஏதுவாய் அமையும்” எனக் கூறி மனிதரை நன்னெறிப்படுத்துகிறது.

உசாத்துணை நூல்கள்

1. இராஜேஸ்கண்ணன், இ., (2014), இலக்கியத்தில் சமூகம், ஜீவநதி வெளியீடு, யாழ்ப்பாணம்.
2. சிங்கார வேலனார், (2001), குற்றமும் தண்டனையும், கமலாபதிப்பகம், சென்னை.
3. சிவானந்த மூர்த்தி, க., (1995), ஒழுக்க நியமங்களும் அதன் நடைமுறைகளும், ஸ்ரீலங்கா புத்தக நிலையம், கொழும்பு.
4. ஞானகுமாரன், நா., (2012), மெய்யியல், சேமமடு பதிப்பகம், கொழும்பு.
5. தனிநாயகம் அடிகள், (1967), திருவள்ளுவர், அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம், தமிழ்நாடு.
6. பரமகுரு, பொன்., (1999), தண்டனையியல், பும்புகார் பதிப்பகம், சென்னை.

7. பரிமேலழகர் (உரை). (2002), திருக்குறள், தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், திருநெல்வேலி.
8. புறோட், சி.டி., (1968), ஐவகை ஒழுக்கவியற் கொள்கைகள், கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், கொழும்பு.
9. மனோன்மணி சண்முகதாஸ் (தொ.ஆ), (2017), மணற்கேணி, கோகுலம்
- வெளியீடு, செல்வாம்பிகைநந்தகுமரன், யாழ்ப்பாணம்.
10. விசயராகவன், கோ. (பதி), (2014), திருக்குறள் தேசிய நூல், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.
11. வில்லியம் லில்லி, (1998), அறவியல் ஓர் அறிமுகம், தமிழ் வெளியீட்டுக்கழகம், தமிழ்நாடு